
RESPECTAREA PRINCIPILOR STATULUI DE DREPT ȘI A INDEPENDENȚEI JUSTIȚIEI PRIN PRISMA POLITICII UNIUNII EUROPENE

Grigore PÎRȚAC

Republica Moldova, Chișinău, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Facultatea Științe Politice și Relații Internaționale, catedra Politica Mondială și Relații Internaționale
șef-catedră, doctor în științe politice, conferențiar universitar

Alina ȚURCANU

Republica Moldova, Chișinău, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Facultatea Științe Politice și Relații Internaționale, catedra Politica Mondială și Relații Internaționale
Prodecan, doctorandă, lector universitar

The essence of the ideas of the rule of law is to assert the sovereignty of the people as a source of power, to guarantee its freedom, to subordinate the state of society. In general, the rule of law can be determined as the state in which there is supremacy of law and law. In other words, the rule of law is a legal form of organization and activity of political power in its correlation with individuals as subjects of law.

The issue of respect for the principles of the rule of law and the freedom of the judiciary is also true for some Western democracies. Thus, EU Member States that do not comply with Community standards on the rule of law could lose access to finance. For the Republic of Moldova, the promotion of the principles of the rule of law and the independence of the judiciary in the conditions of the implementation of the provisions of the Association Agreement implies the deepening of the essential reforms in order to adopt the European standards.

Ideea statului de drept are o istorie milenară și ocupă un loc impunător în cercetările politice din trecut. Încă filosoful antic grec Platon vedea dispariția apropiată a aceluși stat, în care legea nu are putere și este subordonată, iar acolo unde legea este stăpână asupra conducătorilor și ei sunt robii ei, el vede salvarea acestui stat. Idei asemănătoare împărtășeau și alți gânditori antici, spre exemplu Aristotel menționa că acolo unde lipsește puterea legii, nu-și are loc nici vre-o altă formă de organizare de stat. Astfel, încă în antichitate încep căutările principiilor, formelor și construcțiilor pentru determinarea corelațiilor, interdependenței și acțiunii coordonate a dreptului și puterii, afirmându-se ideea despre raționalitatea și

corectitudinea unei asemenea forme politice a vieții sociale, când în stat guvernează dreptul, legea.

Totuși, formarea unei concepții unice a statului de drept se referă către sf. sec. XVIII – începutul XIX, perioadă în care se formează statul burghez, când în teoriile politice moderne se realiza critica multilaterală a samavolniciei și fărădelegii feudale, a regimurilor absolutiste și polițienești, începea procesul de afirmare a umanismului, principiilor libertății și egalității tuturor oamenilor, neînstrăinarea legii de om, se critica uzurparea puterii politice. În elaborarea teoriilor statului de drept și-au adus contribuția H.Grotius, B.Spinoza, J.Lock, Ch.-L.Montesquieu, T.Jefferson etc.

Esența valorică a ideilor statului de drept constă în afirmarea suveranității poporului ca sursă a puterii, garantarea libertății lui, subordonarea statului societății. În general statul de drept poate fi determinat ca acel stat, în care există supremația legii, dreptului. Altfel spus, statul de drept este o formă juridică de organizare și activitate a puterii politice în corelația ei cu indivizii ca subiecți de drept .

Printre principiile de bază ale statului de drept pot fi menționate următoarele:

1. Supremația legii – dominarea legii în toate sferile vieții sociale. Legea, adoptată de organul superior al puterii în condițiile respectării stricte a tuturor procedurilor constituționale, nu poate fi schimbată, anulată sau stopată nici printr-un act instituțional, decizie guvernamentală, hotărâre a organelor de partid. Toată activitatea socială se realizează în strictă corespundere cu legea, consolidată prin legislația statului de drept.

2. Supremația drepturilor și libertăților cetățenilor. Acest principiu constă în recunoașterea, consolidarea și garantarea drepturilor și libertăților omului și cetățenilor. Astfel, drepturile și libertățile omului nu constituie „un dar” al puterii, dar îi aparțin lui de la naștere.

3. Responsabilitatea reciprocă a statului și personalității. Acest principiu exprimă începuturile morale în relațiile dintre stat ca purtător al puterii politice și cetățean ca participant în realizarea ei. Statul prin intermediul adoptării legilor își ea asupra sa obligațiuni concrete față de cetățean, organizațiile obștești, alte state și comunitatea internațională.

4. Divizarea puterilor în legislativă, executivă și judecătorească. Acest principiu are drept obiectiv de a exclude monopolul puterii în mâinile unei persoane, organ sau grup social și să asigure corespunderea întregii sisteme a puterii cerințelor de drept și a respectării lor.

5. Existența formelor efeciente de control și supraveghere asupra realizării legilor.

Cu referire la problema pusă în discuție, dizolvarea sistemului internațional bipolar a determinat o nouă configurație a raporturilor de forțe ale marilor puteri în

Europa de Sud-Est, suprimând vechea hartă geopolitică a securității regionale și edificând o nouă arhitectură a evoluției principiilor statului de drept. Importanța geopolitică a Europei de Sud-Est a fost întotdeauna actuală, această regiune reprezentând și în prezent confluența intereselor geopolitice ale marilor puteri. Miza fiind dominația Europei de Est și a și a spațiului geostrategic ponto-caspic pentru exercitarea influenței geopolitice în zonele adiacente, cum ar fi: regiunea de Vest a spațiului postsovietic, Caucazul și Orientul Mijlociu. Relevanța geopolitică a regiunii Europa de Sud-Est este caracterizată de următorii factori: Europa Centrală, Europa de Est, Europa de Sud, Asia Mică, Orientul Apropiat, spațiu; formează un segment al frontierelor de sud-est ale Uniunii Europene și de sud-est ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord; țările din estul acestei regiuni sunt state limitrofe ale spațiului pontic, în cadrul căruia mai multe state se confruntă cu războiul hibrid pe teritoriile sale declanșat, de Federația Rusă, acestea fie se află într-o stare „înghetată”, fie într-o stare „fierbinte”, care s-au soldat cu apariția regiunilor secesioniste sau chiar cu pierderi de teritoriu prin anexare; deține controlul asupra strâmtoării Bosfor și Dardanele, care reprezintă unica poartă de ieșire la Oceanul Planetar pentru statele limitrofe ale spațiului pontic; este conectată la axa energetică Asia Centrală – Marea Caspică – Caucazul de Sud – Marea Neagră și este străbătută de diverse rute energetice ce asigură cu hidrocarburi statale europene sau prin care se preconizează construcția altor proiecte energetice pentru transportul petrolului caspic și al celui din zona Asiei Centrale, sau a gazelor din Orientul Mijlociu spre consumatori din Occident; include un important număr de porturi militare și civile; este mediu propice pentru cooperarea economică, militară și culturală și deține un potențial demografic și economic foarte important pentru Europa [1, p.422].

Cazul Republicii Moldova este unul aparte. Istoria politică recentă a țării noastre probează faptul că ea este dominată de procesul modernizării politice (la moment, al unei „modernizări întârziate”, reflectorii) în contextul unei tranziții democratice prelungite. Iar acesteia îi sunt specifice anumite caracteristici: societate atomizată, sistem de partide neomogene și fără de o reprezentativitate reală la nivelul grupurilor și categoriilor sociale, scindarea clasei politice referitoare la vectorul dezvoltării strategice a țării, încredere scăzută în elita politică guvernantă din partea populației, societate civilă imatură, lipsa clasei de mijloc, existența unor clivaje politice profunde, prezența crizelor politice sistemice, precum și a blocajului instituțional în procesul decizional. Cu referire la „războiul” instituțional dintre ramurile puterii de stat fără vreo coabitare instituțională vom remarca doar faptul că tensiunile permanente și crescînde între liderii Executivului (Președintele țării și Primul ministru) în ultima perioadă, cu implicații grave în cadrul celorlalte puteri ale statului (Parlament și justiție), precum și în spectrul politic, în general în societate, aduc prejudicii grave țării în aspectul aplicării reformelor și respectării principiilor statului de drept [2, p.28].

Problema respectării principiilor statului de drept și a libertății justiției este actuală și pentru unele democrații occidentale. Astfel, statele Uniunii Europene care nu respectă standardele comunitare privind statul de drept ar putea pierde accesul la finanțare, conform unei propuneri germane pentru reformarea sistemului fondurilor de coeziune, în timp ce comisarul UE pentru Buget și Resurse Umane, Günther Oettinger, propune și condiții economice.

Potrivit unui proiect de propunere inițiat de Bruxelles, accesul unui stat la fonduri de coeziune ar putea fi blocat, în cazul în care, situația respectării normelor statului de drept este criticată de Comisia Europeană.

Ungaria și Polonia, beneficiari ai fondurilor de coeziune, au fost criticate frecvent de Comisia Europeană pentru încălcări ale principiilor fundamentale ale statului de drept.

La rândul lor, România și Bulgaria sunt monitorizate de Comisia Europeană prin Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV).

"Trebuie analizat dacă primirea fondurilor UE de coeziune ar putea fi condiționată de respectarea principiilor fundamentale ale statului de drept", precizează proiectul de propunere.

Confirmă ideea, explicând că ar putea fi impuse și condiții privind politicile economice, G.Oettinger, comisarul UE pentru Buget și Resurse Umane, care a declarat, potrivit publicației EUObserver, că, începând cu anul 2020, accesul statelor europene la fonduri de coeziune ar putea fi condiționat de respectarea principiilor statului de drept și recomandărilor economice.

G.Oettinger a afirmat că analizează posibilitatea "schimbării condițiilor" sau "intensificării condiționalității" în bugetul pentru perioada 2021-2027.

În Consiliul UE, "nu este convinsă toată lumea de sensul economic al tuturor programelor pe care le finanțăm prin sistemul fondurilor de coeziune". "Multe proiecte sunt foarte sensibile și au o valoare evidențiată clar, dar altele își pierd rapid sensul", a argumentat G.Oettinger, explicând că este necesară impunerea unui control mai eficient privind modul în care țările membre și regiunile utilizează fondurile UE. El a precizat că o primă posibilitate ar fi utilizarea recomandărilor specifice adresate de Comisia Europeană țărilor membre - raportul anual care indică modalități de îmbunătățire a politicilor economice - ca "model" ori "document cu caracter obligatoriu".

Spre exemplu, a continuat Oettinger, dacă recomandările arată că o țară are "o infrastructură digitală foarte slabă", "va trebui să acceseze mai multe fonduri" pentru optimizarea acestui domeniu.

Anticipând criticile, G.Oettinger a argumentat că sistemul recomandărilor este "democratic", deoarece indicațiile sunt publicate de Comisia Europeană după adoptarea de către reprezentanții statelor membre în Consiliul UE. "Acest lucru poate justifica o posibilă condiționalitate", a explicat el [4].

Țările Uniunii Europene care nu respectă principiile statului de drept ar putea fi sancționate. Ele riscă restricționarea sau suspendarea alocării de fonduri, dacă autoritățile acestora vor încălca drepturile și libertățile cetățenilor sau dacă sunt serios afectate de corupție. Anunțul a fost făcut de către președintele Comisiei Europene, J.-C.Juncker.

Restricționarea fondurilor europene pentru țările membre care nu respectă criteriile ce definesc statul de drept ar putea începe o dată cu aprobarea bugetului comunitar pentru anii 2021-2027. Este o măsură a președintelui Comisiei Europene J.-C.Juncker, pe care a prezentat-o în Parlamentul European. Inițiativa ar putea viza state precum Polonia sau Ungaria, după ce anterior au fost criticate la Bruxelles.

Sancțiunile ar urma să fie propuse de Comisia Europeană și aprobate de Consiliul și Parlamentul European.

Restricțiile fac parte din proiectul de buget al comunității pentru anii 2021-2027. Bugetul de 1.279 de miliarde de euro va trebui aprobat în unanimitate de statele membre și de legislativul european. Într-o primă reacție după ce Comisia Europeană a cerut condiționarea accesării fondurilor europene de situația statului de drept, oficialii din Polonia au anunțat deja că se vor opune adoptării noului buget al Uniunii Europene, pe motiv că nu ar asigura un echilibru între nevoile diferitelor țări membre [5].

În acest context, Comisia Europeană a prezentat recent o serie de opțiuni privind colectarea și cheltuirea fondurilor comunitare, în contextul noii situații politice, care include ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. "Dacă Europa vrea să facă față noilor provocări, banii trebuie să vină de undeva. Fie vom cheltui mai puțin, fie vom identifica noi surse de venituri. Dar, oricum am face, fiecare euro investit din bugetul UE trebuie să genereze valoare și să aibă un impact pozitiv asupra vieții zilnice a cetățenilor", a explicat, potrivit site-ului CE, G.Oettinger, comisarul european pentru Buget și Resurse umane care a menționat, că în contextul ieșirii Marii Britanii din UE, contribuțiile celorlalte 27 de state membre vor trebui reconfigurate.

Printre variantele luate în considerare se numără și transferul de la nivel național la nivel comunitar a unor taxe. Spre exemplu, impozitele impuse companiilor mari, taxele pe tranzacții financiare, taxele pe valoare adăugată ori accizele pe carburanți ar putea trece de la nivel național la nivel comunitar ori ar putea fi împărțite între autoritățile naționale și cele europene.

Accesul statelor membre la finanțare europeană ar putea fi condiționat de respectarea principiilor statului de drept.

"Susținerea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene în elaborarea și implementarea politicilor este esențială. Există noi sugestii în dezbaterea publică în sensul asocierii accesului la fonduri bugetare UE cu situația statului de drept în țările membre. Respectarea principiilor statului de drept este importantă

pentru cetățenii europeni, dar și pentru inițiativele de afaceri, pentru inovații și investiții, care se vor dezvolta cel mai mult acolo unde cadrul instituțional și legal aderă în totalitate la valorile comune ale Uniunii. Prin urmare, există o relație clară între normele statului de drept și implementarea eficientă a investițiilor private și publice susținute prin bugetul UE", se arată în "Proiectul de reflecție privind viitorul finanțelor UE", prezentat de Comisia Europeană.

J.-C. Juncker, președintele Comisiei Europene, s-a pronunțat împotriva condiționării accesului la fonduri UE de respectarea principiilor statului de drept, dar Germania, Franța, Italia și Suedia fac presiuni în acest sens. "Declarația președintelui Franței, E. Macron, că Uniunea Europeană nu este supermarket este cea mai elocventă expresie în acest sens. Înțeleg în totalitate ideea președintelui Franței, nu poți avea abordare selectivă, nu poți spune «dați-ne bani, dar nu vrem să auzim nimic altceva despre reglementările europene»", a explicat, Frans Timmermans, prim-vicepreședintele CE.

Un proiect propus recent de Germania arată că statele Uniunii Europene care nu respectă standardele comunitare privind statul de drept ar putea pierde accesul la finanțare UE. Potrivit unui proiect de propunere accesul unui stat la fonduri de coeziune ar putea fi blocat în cazul în care situația respectării normelor statului de drept este criticată de Comisia Europeană. "Trebuie analizat dacă primirea fondurilor UE de coeziune ar putea fi condiționată de respectarea principiilor fundamentale ale statului de drept", precizează proiectul de propunere. Ungaria și Polonia, beneficiari ai fondurilor de coeziune, au fost criticate frecvent de Comisia Europeană pentru încălcări ale principiilor fundamentale ale statului de drept.

Țările care vor încălca normele statului de drept sau nu vor lupta eficient împotriva corupției riscă suspendarea finanțărilor de la Uniunea Europeană, potrivit unui proiect de rezoluție care va face parte din Planul bugetar multianual 2021-2027 și a fost aprobat de Parlamentul European. Un grup de 6 experți, dintre care doar unul din partea statului analizat, va monitoriza situația și va publica un raport anual, care va sta la baza deciziei. Pentru a proteja beneficiarii finali ai finanțărilor, UE va obliga statele sancționate să finanțeze proiectele suspendate din propriul buget [6].

Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene care se implică în afaceri judiciare sau nu combat eficient fraudele și actele de corupție vor risca suspendarea fondurilor comunitare, conform unui proiect de rezoluție aprobat de Parlamentul European.

"Asistată de un grup de experți independenți, Comisia Europeană va avea sarcina de a depista «deficiențe generalizate în privința statului de drept» și va decide măsurile care ar putea include suspendarea plăților efectuate prin bugetul UE sau reducerea prefinanțării," se arată în proiectul aprobat de Parlamentul European cu 397 de voturi pentru, 158 împotriva și 69 de abțineri.

Planul va fi implementat doar dacă va fi aprobat și de Consiliul UE. Imediat ce un stat membru sancționat va remedia problemele identificate de Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul UE pot hotărî deblocarea fondurilor.

Comisia Europeană va putea stabili că normele statului de drept sunt expuse riscurilor, dacă apare una din următoarele probleme:

- buna funcționare a autorităților care implementează bugetul UE;
- buna funcționare a autorităților care efectuează controlul financiar;
- investigarea adecvată a fraudei - inclusiv fraudă fiscală - corupția sau alte încălcări care afectează execuția bugetului UE;
- control judiciar eficient de către instanțele independente;
- recuperarea fondurilor plătite în mod necuvenit;
- prevenirea și sancționarea evaziunii fiscale;
- cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă și, dacă este cazul, cu Parchetul European.

Comisia Europeană a mai propus în ultimii doi ani posibilitatea limitării accesului la finanțare europeană în cazul țărilor membre ale Uniunii Europene care nu respectă principiile statului de drept. "Respectarea statului de drept și a tuturor valorilor UE sunt principiile fundamentale pe care am construit proiectul european. Nici un guvern nu poate încălca aceste valori fără să sufere consecințele" - a declarat în plen E.Gardiazabal (Partidul Socialist European), co-raportor al Comisiei pentru bugete.

Petri Sarvamaa (Partidul Popular European), co-raportor al dosarului, s-a declarat satisfăcut de includerea în proiect a prevederii că statul sancționat trebuie să continue finanțarea proiectelor suspendate, pentru ca beneficiarul final să nu aibă de suferit. "Cel mai important aspect al acestui mecanism este protecția beneficiarilor finali, element accentuat în comparație cu propunerea originală a Comisiei," a afirmat europarlamentarul finlandez. "Am inclus, de asemenea, Parlamentul European în procedura de luare a deciziei, ceea ce întărește dimensiunea de responsabilitate democratică în privința măsurilor propuse."

Uniunea Europeană trebuie să intensifice acțiunile pentru promovarea democrației, a normelor statului de drept și a drepturilor fundamentale în spațiul comunitar, inclusiv prin susținerea organizațiilor societății civile, conform unei rezoluții adoptate joi de Parlamentul European.

Comisia de Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) a propus triplarea fondurilor alocate în bugetul multianual comunitar (2021-2027) pentru Programul de Drepturi și Valori, până la nivelul de 1,834 de miliarde de euro (Comisia Europeană propusese 642 de milioane de euro).

"Cu obiectivul general de protejare și promovare a drepturilor și valorilor prevăzute în Articolul 2 al Tratatului UE, prin susținerea organizațiilor societății

civile la nivel local, regional, național și transnațional, Programul încearcă să promoveze egalitatea și nediscriminarea, să încurajeze implicarea cetățenilor și participarea la procesul democratic și să combată violența," anunță Parlamentul European într-un comunicat postat pe site-ul instituției.

"Eurodeputații au decis în mod specific să menționeze protejarea și promovarea principiilor democrației și statului de drept ca fiind principalul obiectiv, dat fiind că aceste norme sunt elemente preliminare necesare apărării drepturilor fundamentale și asigurării încrederii reciproce între statele membre și cetățeni la nivelul Uniunii Europene", precizează Parlamentul European.

Eurodeputații au acceptat ca, în cazuri excepționale, în care se constată deteriorarea rapidă și în mod grav a situației dintr-un stat membru și sunt expuse riscurilor valori fundamentale, Comisia Europeană să lanseze o procedură de finanțarea organizațiilor societății civile pentru facilitarea și susținerea dialogului democratic.

În cazul României, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan avertizează că propunerea votată în Parlamentul European este un răspuns foarte clar dat majorității PSD-ALDE, care nu va mai putea să continue atacurile la adresa Justiției, dacă mai doresc să primească bani de la Bruxelles.

"Sutele de mii de români care au ieșit în stradă în ultimii doi ani au cerut ca Uniunea Europeană să-i ajute mai mult în lupta cu politicienii care atacă statul de drept, atacă independența justiției și atacă valorile europene. Astăzi, Uniunea Europeană a dat un semnal foarte puternic tuturor oamenilor cinstiți. Parlamentul European a votat mai devreme propunerea ca, în viitor, fondurile europene să fie condiționate de respectarea statului de drept. Este o propunere necesară. Asta așteaptă oamenii. De ce îi deranjează atât de mult această propunere pe cei de la PSD - ALDE? Fiindcă PSD și ALDE vor să atace în continuare justiția, iar prin acest mecanism împiedică atacurile guvernanților la statul de drept," a explicat Mureșan.

Respectarea independenței justiției și a statului de drept în Republica Moldova se află permanent în vizorul Uniunii Europene. Astfel la 5 iulie 2018 Parlamentul European a adoptat o rezoluție (2018/2783(RSP), în care declară că în urma deciziei de a invalida alegerile pentru funcția de primar la Chișinău, condițiile politice pentru asistență macrofinanciară nu au fost îndeplinite, «o condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare este ca țara beneficiară să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit, statul de drept și să garanteze respectarea drepturilor omului»; îndeamnă Comisia să suspende orice plăți prevăzute de asistență macrofinanciară pentru Moldova; consideră că orice decizie privind plățile viitoare ar trebui să aibă loc numai după alegerile parlamentare planificate, cu condiția ca acestea să aibă loc în conformitate cu standardele recunoscute la nivel internațional și să fie evaluate de către organisme internaționale

specializate, și să fi fost îndeplinite condițiile pentru acordarea asistenței macrofinanciare; solicită Comisiei să suspende sprijinul bugetar pentru Moldova, utilizând precedentul din iulie 2015, când o astfel de suspendare a avut loc în urma crizei bancare; consideră că mecanismul de suspendare a sprijinului bugetar al Uniunii Europene ar trebui să fie aplicat ca o reacție la invalidarea alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului și că acesta ar trebui să includă o lista de condiții care trebuie să fie îndeplinite [7].

Conform Cotidianul.md, Republica Moldova este țara din Europa care stă cel mai prost la capitolul Independența Justiției, arată datele unui raport al Forumului Economic Mondial (WEF). Moldova se situează la capitolul Independența Justiției pe locul 130 din 140 de state, câte cuprinde raportul competitivității globale pe anul 2018. Țara noastră are un rating de 2,3 puncte, în care 7 înseamnă cel mai bine, iar 1 – cel mai rău. Mai prost la acest capitol decât Republica Moldova stau doar state din America Latina și Africa, țara noastră având cel mai slab rating din Europa [8].

În opinia cercetătorului V.Juc [9, p.40], Republica Moldova trebuie să implementeze în mod eficient și calitativ prevederile incluse în Planul Național de Acțiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere “Republica Moldova – Uniunea Europeană” în perioada 2017-2019, să respecte planul calendaristic și să lichideze toate restanțele. Uniunea Europeană, după Summitul preconizat în 2019, să înlocuiască Parteneriatul Estic, care conceptual nu corespunde realităților actuale, cu un alt program destinat statelor est-europene angajate în realizarea integrării europene, declarată drept prioritate strategică, program care să conțină mai clar și mai fezabil perspectivele europene, asigurând, în anumite împrejurări favorabile și meritocratice, demararea negocierilor pe marginea aquis-ului comunitar. Este indispensabil de a legifera constituțional opțiunea de integrare europeană a Republicii Moldova în calitate de obiectiv strategic de dezvoltare a țării, pentru că integrarea europeană nu este o ideologie, deși Uniunea Europeană se bazează pe anumite valori, ci este un proiect de țară, asociat cu modernizarea și dezvoltarea prin reformă democratică. Valorificarea parcursului european de către Republica Moldova solicită voință de deschidere de la ambele părți, iar implementarea prevederilor Acordului de Asociere prin realizarea Planului Național de Acțiuni reprezintă un proces complex și de durată de modernizare politico-juridică și social-economică prin democratizarea și europeanizarea statului, respectarea principiilor statului de drept.

În concluzie, pentru Republica Moldova promovarea principiilor statului de drept și a independenței justiției în condițiile realizării prevederilor Acordului de Asociere, presupune aprofundarea reformelor esențiale în vederea adoptării standardelor europene. Printre prioritățile înaintate în fața statului nostru putem evidenția crearea instituțiilor funcționale în serviciul cetățenilor, fortificarea statului de drept, respectul pentru drepturile omului, europeanizarea, de-

mocratizarea, asigurarea unei justiții independente, a unei economii de piață viabile.

Bibliografie:

1. Saca V. Aspecte ale modernizării sociopolitice a Republicii Moldova în contextul tranziției spre democrație. Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist european. - Chișinău, Tipografia Centrală, 2018.
2. Varzari P. Reflecții privind tranziția postcomunistă – repere conceptuale și hermeneutice. Republica Moldova în contextul necesităților de modernizare. - Chișinău, Tipografia Centrală, 2018
3. <http://www.jurnal.md/ro/news/558020d81ac48a03/tarile-ue-care-vor-incalca-principiile-statului-de-drept-ar-putea-primi-mai-putini-bani.html> (vizitat: 06.02.2019)
4. <https://www.timpul.md/articol/statele-uniunii-europene-care-nu-respecta-principiile-statului-de-drept-ar-putea-pierde-accesul-la-fonduri-comunitare-propune-germania---comisar-ue-ar-putea-aparea-si-conditii-privind-politicile-economice-110155.html> (vizitat: 14.02.2019)
5. <https://www.mediafax.ro/externe/comisia-europeana-ar-putea-limita-accesul-tarilor-care-nu-respecta-normele-statului-de-drept-la-fonduri-ue-16528348> (vizitat: 15.02.2019)
6. <https://www.gandul.info/politica/parlamentul-european-aproba-proiect-suspendare-finantari-de-la-ue-daca-nu-se-respecta-norme-stat-de-drept-17843215>
7. Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2018 referitoare la criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău (2018/2783(RSP)): <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0303+0+DOC+XML+V0//RO> (vizitat: 06.02.2019).
8. Cotidianul.md. (vizitat la data 13.03.2019)
9. Juc V. Evoluția relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană de la parteneriat și cooperare la asociere și integrare. Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist european. - Chișinău, Tipografia Centrală, 2018

15.03.2019